

**IL CULTO DELLA MADONNA DELLA CIVITA
NELL'ARCIDIOCESI DI GAETA.
FONDAMENTI BIZANTINI E VOCAZIONE ECUMENICA
ALLA LUCE DELLA STORIA**

Introduzione

È noto come il Santuario situato su Monte Fusco a m 673 s.l.m., a una decina di km dal centro abitato di Itri, meta eletta di pellegrinaggi plurisecolari, debba la sua fortuna all'icona della Vergine Bruna, che campeggia tuttora sulla parete d'altare [fig. 1] e che nel tempo ha stimolato un culto patronale divenuto appannaggio dell'intera arcidiocesi di Gaeta¹.

L'atavico inno, con cui i fedeli salutano la Madre di Dio, qui venerata sotto il titolo di "Madonna della Civita" e tramite festa solenne in calendario al 21 luglio per ricordo del giorno in cui Ella nell'anno 1527 avrebbe salvato dalla peste i paesi circostanti, recita questo significativo passaggio: «*Jamme a Custantinopoli / 'ncuntramme 'na bella Signora / tutta bianca di carità. A Gaeta fuje sbarcate / na' cascia i cristalle / cu' duje muonace sante / che gheivene accumpagnà*». Il brano è, in genere, ritenuto l'eco di una tradizione locale, secondo cui due monaci bizantini, scampati in Oriente alla persecuzione iconoclasta, dopo varie peripezie, sarebbero approdati a Gaeta, portando in salvo l'icona, poi arrivata per evento straordinario su Monte Fusco e lì divenuta ben presto punto di attrattiva devozionale per il forte potere taumaturgico, tanto da far maturare intorno a sé la radiosa struttura impostasi alla storia, appunto, come "Santuario della Madonna della Civita"².

Ebbene, di fronte a una tradizione locale, la sana critica storica cerca sempre una soluzione equilibrata, senza esagerare il valore dei dati ma neanche minimizzarli, ovvero né elevandoli a dogma di fede né confinandoli nella sfera del mito. Con equilibrio la ricerca scientifica deve scartare le inevitabili gonfiature narrative di carattere

¹ L'articolo è la sintesi letteraria, bibliograficamente confortata, di due conferenze, che ho svolto nell'estate 2016 rispettivamente a Itri (per iniziativa di don Guerino Piccioni, parroco di S. Maria Assunta) e a Gaeta (per iniziativa di don Antonio Cairo, parroco di S. Nilo). Dedico tutto questo lavoro al nuovo arcivescovo locale, monsignor Luigi Vari, mio stimato predecessore come direttore dell'Istituto Teologico Leoniano di Anagni, nonché iniziatore della nostra rivista *Theologica Leoniana* insieme a don Lorenzo Cappelletti, a me e al compianto professor Angelo Molle, la cui mancanza segna drammaticamente l'animo di tutti in questo primo numero che esce senza di lui.

² I dati informativi, che riguardano le tradizioni popolari e seguono le poche tappe documentate riguardanti a grandi linee la storia del Santuario fino all'età moderna, sono riferiti nel corso dell'articolo, desumendoli da G. D'ONOFRIO DE MEO, *La Madonna e il Santuario della Civita*, Itri 2002.

popolare, ma anche saper assicurare un'adeguata osservazione alla memoria di una comunità, che, oltre la lettura della ricerca etno-antropologica concentrata a decodificarne la celebrazione festiva quale "bene culturale immateriale o volatile"³ interessante solo nel dinamismo dell'attuazione rituale e per la comparazione delle variabili censite nel campionario delle reiterazioni, merita senz'altro di veder scavati i propri ricordi collettivi per individuare il loro tasso di aderenza o meno agli accadimenti spazio-temporali. E allora, avendo per obiettivo l'equilibrio come pure la missione propria dell'esplorazione storica, resta intanto da fissare, al di là di qualsiasi sviluppo mitologico da studiare a parte, se anche Gaeta in qualche modo possa essere stata meta autentica dei monaci bizantini in fuga dai torbidi della controversia iconoclasta e, dunque, ricettacolo di beni artistici traslati per metterli al riparo dall'ondata persecutoria.

1. Gaeta, la controversia iconoclasta e il culto bizantino dell'*Odigitria*

La tempesta s'era avviata a Costantinopoli nel 726, allorché l'imperatore Leone III aveva promosso una severa repressione contro il culto delle immagini, decretandone la distruzione (*iconoclastia*) in quanto fonti di superstizione idolatra⁴. Il conciliabolo di Hieria del 754 aveva poi tradotto le decisioni imperiali sul piano ecclesiastico, dichiarando eretici quanti alimentavano quel culto. Dal canto loro, i papi del tempo non approvarono mai, benché certamente contrari a certe esasperazioni devozionali (*iconolatria*), né la condotta imperiale né il conciliabolo di Hieria, adoperandosi invece per la difesa delle immagini, ritenendole, secondo adeguata fruizione spirituale, utile servizio alla fede (*iconodulia*). La qual cosa s'imponeva come giusta causa, dopo molte sofferenze, nel 787 con la decisione ecumenica del Niceno II, che però, pur segnando l'approdo maturo della dottrina cattolica sulle immagini⁵, avrebbe subito in Oriente, nel giro di un quarto di secolo, una brusca interruzione applicativa a causa della reazione iconoclasta tornata di moda con l'avvento dell'imperatore Leone V (813) e destinata a estinguersi irreversibilmente soltanto ai tempi dell'imperatrice Teodora (843), quando, sotto la spinta propulsiva del patriarca Metodio, il

³ Cfr. G. DE VITA, «La festa di Maria SS.ma del Suffragio a Monte S. Giovanni Campano. Percorsi antropologici», in *Quaderni del Santuario di Canneto* 7 (2011) 98-101.

⁴ Per il contesto politico che, al di là degli aspetti dottrinali, sorregge l'incresciosa vicenda, resta utile ed esaustiva la sintesi manualistica di F. CONCA – U. CRISCUOLO – R. MAISANO, *Bisanzio. Storia e civiltà*, Milano 1994, 111-123.

⁵ Cfr. P. MARINI, *Presentazione della pubblicazione degli "Atti del Concilio Niceno Secondo Ecumenico Settimo". Iconografia e liturgia*, Ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice, Città del Vaticano, 20 gennaio 2005.

culto delle immagini verrà solennemente confermato con l'istituzione di una "Festa dell'Ortodossia" tuttora celebrata nella cristianità bizantina la prima domenica di Quaresima⁶.

In ogni caso, nel periodo che va dal 726 (inizio della campagna persecutoria) all'843 (istituzione della "Festa dell'Ortodossia"), ovvero prima che le autorità bizantine si decidessero a riconoscere per sempre l'errore iconoclasta, specialmente i monaci basiliani, primi paladini delle immagini, subirono, eccezion fatta per un segmento di distensione (787-813), attacchi e violenze di ogni genere. Molti di loro, per sottrarre le icone alla distruzione, cercarono di portarle via fuggendo in Occidente. E l'Italia meridionale, generosa ieri come oggi, divenne l'epicentro d'accoglienza dei migranti di allora. Qui del resto, colonie greche erano ben presenti dai tempi di Giustiniano (527-565), che aveva spinto la controffensiva bizantina nella nostra penisola ai danni dei Barbari ivi stanziatisi dopo la caduta dell'Impero d'Occidente (476); e, ultimo vero grande imperatore romano⁷, aveva riportato i vessilli della Nuova Roma (Costantinopoli) fino a Ravenna, dove il celebre mosaico di S. Vitale, in cui egli affianca il vescovo locale Massimiano, aspira a essere il manifesto simbolico di un cantiere comune per l'Oriente e l'Occidente, ovvero l'incontro metaforico di due etnie, la greca e la latina, ora pronte a scrivere insieme il futuro in nome di Cristo con l'azione sinergica del *sacerdotium* e del *regnum*⁸.

Diversamente da altri, che ci credettero poco o niente, Gaeta scommise davvero nell'abbraccio ecumenico, realizzando nel tempo un ducato bizantino con un episcopato locale sito a due passi dalla Vecchia Roma: insomma un soggetto politico di marca orientale ma prossimo all'epicentro canonico del patriarcato d'Occidente, così come recitava l'assetto pentarchico calcedonese⁹, sia pure tra il totale malessere della Sede Apostolica da sempre fedele al senso della *monarchia Petri*. Adunata intorno alla roccaforte di Monte Orlando¹⁰, la città giungerà all'apogeo con i Docibili (IX-XI

⁶ Cfr. G. PASSARELLI, *Iconostasi. La teologia della bellezza e della luce*, Milano 2003, 39s. 340 nota 13.

⁷ Cfr. il classico accento posto in tal senso da G. OSTROGORSKY, *Storia dell'Impero bizantino* (= Biblioteca di cultura storica 97), Torino 1968, 66. In verità, non mancano elementi che possano fare leggere Giustiniano anche come il primo autentico campione imperiale del Medioevo cristiano. Cfr. la mia conclusione storiografica: F. CARCIONE, «Ambasciate bizantine a Roma in età giustiniana» (527-565), in *Antonianum* 69 (1994) 271-272.

⁸ Cfr. V. LAZAREV, *Storia della pittura bizantina* (= Biblioteca di storia dell'arte 7), Torino 1967, 81.

⁹ Cfr. V. PERI, «La pentarchia: istituzione collegiale (IV-VII secolo) e teoria canonico-teologica», in *Roma, Bisanzio e l'Italia nell'Alto-Medioevo*. Settimane di Studio del centro Italiano di Studi medievali, XXIV, Spoleto 1988, 287-294.

¹⁰ Per lo sviluppo urbano di Gaeta, la sua fortuna politica e la sua ascesa ecclesiastica, che poggiano su una parallela crisi alto-medievale dell'antica Formia, cfr. R. FRECENTESE, *Studi e ricerche sul territorio di Formia*, Marina di Minturno 1996, 10-30. 123-135. Sulla vocazione genetica e strategica della città

secolo), imponendosi sempre più come autorevole potenza marinara e florido centro mercantile, con un superbo porto e uno snodo stradale strategico a portata di mano quale la Via Appia. La connotazione multi-etnica e l'apertura economica a tutto campo costituirono da subito elementi essenziali per la vita di una Chiesa locale impegnata tutti i giorni a mediare tra culture diverse che operavano gomito a gomito, e dunque volta a trovare gli elementi di unità, smorzando quelli di divisione. Sarà questa sua vocazione senza frontiere ad assegnare a Gaeta un ruolo cruciale nel cucire l'impegno unanime delle forze cristiane contro la tracotanza dei Saraceni allontanati per sempre dalle coste laziali nel 916, quando la bandiera musulmana verrà finalmente travolta nella celebre battaglia del Garigliano¹¹. In un'esemplare atmosfera ecumenica che, dunque, lievitava all'interno del contesto gaetano sin dall'età giustiniana, nulla di strano se tra l'VIII e il IX secolo dei monaci basiliani vi abbiano cercato asilo, contando di trovare sostegno e calore come pure la tutela del capitale artistico esportato per sottrarlo alla furia iconoclasta.

Sarebbe ovviamente azzardata qualsiasi bozza sulla consistenza di un simile patrimonio culturale, ma si può star certi che i fuggiaschi incentivarono in loco, con tutta la loro voglia di riscatto, il culto delle immagini, attivando un laboratorio in cui, secondo i modelli bizantini, teologia e arte si fondevano mirabilmente. È, altresì, possibile che qualche manufatto greco appartenente a quel primitivo nucleo monastico sia effettivamente penetrato da Gaeta nell'entroterra, fino a Itri, ma non doveva esservi compresa l'icona della Madonna della Civita che noi oggi conosciamo. Facilmente poteva esservi, invece, un'icona dell'*Odigitria*, rappresentazione mariana con una sua longeva tradizione orientale che rinvia all'alba del cristianesimo¹² e di cui è un eccellente campione il prodotto tutt'oggi godibile nel monastero basiliano di Grottaferrata [fig. 2], laddove la Vergine è, appunto, "Coei che indica la via", quella giusta, cioè Cristo, via di salvezza: Lei, l'*Odigitria* (dal greco *odos*, via, percorso, sentiero + *ago*, guidare, condurre, portare = *odheghéo*, *odheghetéo*, guidare mostrando la via), chiamata generalmente ancor oggi con l'antico diminutivo di *Itria*,

all'insegna del fecondo rapporto greco-latino cfr. P.-M.C. CORBO, *Gaeta. La storia, I. Tra Roma e Bisanzio. Dalle origini ai primi decenni del Mille*, Gaeta 1985. Più precisamente su consolidamento e apogeo della struttura ducale cfr. P. DELOGU, «Il ducato di Gaeta dal IX all'XI secolo. Istituzioni e società», in *Storia del Mezzogiorno*, cur. G. Galasso – R. Romeo, II/1, Napoli 1988, 191-236.

¹¹ Era un incubo che finiva soprattutto per la stessa Gaeta, la meta più ambita dall'avversario arabo, essendo una fortezza nodale, la cui conquista avrebbe consentito di «controllare agevolmente i porti del Tirreno e intensificare le scorrerie in tutto il territorio soggetto al pontefice» (così R. TUCCIARONE, *I Saraceni nel ducato di Gaeta e nell'Italia centro-meridionale*, Gaeta 1991, 45).

¹² Le narrazioni circolanti *ab immemorabili* vorrebbero addirittura che tale schema sia una copia dell'*Achiropita* attribuita alla mano di san Luca. Cfr. PASSERELLI, *Iconostasi*, 342 nota 18. I canoni artistici della Maria "conduttrice" non possono, tuttavia, essere rintracciati in Oriente se non a partire dal IV secolo, stando a A. TRADIGO, *Icone e santi d'Oriente*, Milano 2004, 169.

come attestano molte tracce resistenti nelle nostre regioni meridionali e insulari, tracce che vanno da titoli di chiese a denominazioni di dipinti, ove talora si mette in scena lo stesso racconto dell'icona mariana portata in salvo dentro una cassa da due monaci basiliani arrivati fortuitamente dalle acque del mare, a conferma eloquente di un fenomeno che dovette avere uno sciame di ampie proporzioni¹³.

È addirittura probabile, a mio avviso, che l'assonanza fonetica (*Itri/Itria*) abbia potuto contribuire in qualche modo alla stabilizzazione del toponimo locale, visto che questo pare avere rilevanza documentaria solo a partire da un tempo compreso tra il 914 e il 1020¹⁴. Navigando in rete, la propaganda sitografica¹⁵ accredita generalmente in via prioritaria la tesi, secondo cui il nome di Itri deriverebbe dal termine greco *idros* riferito al serpentello in effigie, tra l'altro, sullo stemma comunale. Ma tale serpentello non è quello di terra, che in greco antico si dice *ophis* e che, in quanto simbolo del Maligno, giammai sarebbe potuto divenire un presupposto di riconoscimento per comunità fermentate nell'arco del Medioevo cristiano. È, invece, una sorta di biscia, comunque un animale di carattere acquatico, che potrebbe associarsi idealmente all'acqua del mare, donde venivano i monaci basiliani portatori della speciale devozione all'*Odigitria/Itria*: la Madonna, dunque, venuta dal mare per proteggere questa città, che in suo onore si chiamerà d'ora in poi Itri! Non di meno la tesi subalterna, che vuole la derivazione del nome cittadino dal latino *iter* (= viaggio, cammino), può ben coniugarsi con una radicata devozione alla Vergine *Odigitria/Itria*, intesa come la Guida (dal greco *odheghéshe*, femminile di *odhegòs* = stratega, cioè elemento determinante per il trionfo della buona causa), ovvero la Condottiera nel cammino vincente per giungere al Salvatore, Dio incarnato nel suo grembo, per cui a buon diritto Ella merita tutta la definizione efesina di *Theotókos*¹⁶. A conti fatti, c'è

¹³ A titolo esemplificativo di un campionario sterminato cfr. C. GARIBOLI, *Ricerche storiche sulla Chiesa dell'Itria di Favara*, Agrigento 1968; G. LIUZZI, «Basiliani e Cappuccini a S. Maria d'Itria di Martina», in *Umanesimo della Pietra* 15 (1992) 23-44; G. RUSSO, *Itria. Odigitria. Costantinopoli. Il culto della Madonna dell'Itria a Polistena ed in Calabria*, Polistena 2007; M.F. PORCELLA, «Iconografia e culto di Nostra Signora d'Itria nella Sardegna spagnola», in *ArcheoArte. Rivista elettronica di archeologia e arte* 1 (2012) 687-701.

¹⁴ B. ANGELONI – G. PESIRI [cur.], *Apprezzo dello stato di Fondi fatto dalla Regia Camera nell'anno 1690* (= Monti Ausoni. Documenti 1), Firenze 2008, 100 nota 147: «Il riferimento a una persona abitante a Itri (*Stephanus itranus*) risale al 914 (CDC, I, doc. n. 22), ma solo nel 1024 la menzione di un *territorium itranum* (*ibid.*, doc. n. 146), sotto il dominio dei duchi di Gaeta, fa pensare alla nascita di un *castrum*».

¹⁵ Così www.itri.it/storia_nome.htm [visitato in data 26 settembre 2016].

¹⁶ Il carattere fortemente dogmatico-cristologico iscritto nel messaggio rappresentativo dell'*Odigitria* è autorevolmente marcato da P. EVDOKIMOV, *La teologia della bellezza. Il senso della bellezza e l'icona*, Roma 1971, 302. Non è, tuttavia, mancato chi, andando oltre la tipologia iconografico-simbolica, ha suggerito di scavare la genesi del titolo mariano nel nome della Chiesa costantinopolitana dei Comandanti (*thon Odheghon*), ove imperatori e capi militari si riunivano in preghiera davanti all'icona della

ampio spazio cronologico perché tra l'eventuale arrivo a Gaeta dei monaci basiliani perseguitati (726-787; 813-843) e la prima comparsa del nome Itri (914-1020) il toponimo abbia potuto avere una sua sedimentazione nel segno dell'*Odigitria/Itria*, appunto come riferimento a una presenza spirituale bizantina divenuta elemento d'orgoglio per il territorio, al punto da incidere sulla sua carta d'identità.

E questo legame fortissimo tra la Madonna greca dell'Itria e la città latina di Itri, per noi oggi alquanto offuscato, doveva essere così forte nelle coscienze ancora in piena età moderna, quando veniva stampato, per i tipi di Ottavio Beltramo, un volume con questo significativo titolo: *Historia della Santissima Madonna dell'Itria o di Costantinopoli che al presente nella terra d'Itri è detta Madonna della Civita*¹⁷. Un simile titolo, in verità, rivela la confusione iconografica tra la Madonna della Civita, che il testo riporta in disegno [fig. 3]¹⁸, e l'*Odigitria/Itria*, che nello schema orientale ha dei canoni ben diversi. Nell'accostamento sinottico balza immediatamente, anche al meno esperto, la diversità delle immagini e il loro distinto messaggio mariologico: la Civita, in posizione orante, braccia aperte, più austera, è Regina seduta in trono, la quale ha davanti a sé il Figlio, il Re dei Re; l'*Odigitria/Itria*, invece, sorregge con più materna esternazione il Figlio tenendolo su un braccio, mentre con la mano opposta indica Lui, via di salvezza. Non di meno il testimone letterario resta interessante, poiché mostra la continuità di un culto mariano, che segue un'evoluzione storica rappresentativa, al cui fondamento v'è un'iconografia genetica bizantina.

2. Dal culto bizantino dell'*Odigitria* al messaggio ecumenico della Madonna della Civita: l'incidenza di san Nilo e del monachesimo italo-greco nel Lazio meridionale

Nell'officina monastica bizantina, che, pur espandendosi nell'entroterra, non smise mai di avere Gaeta come epicentro propulsore, dovette, in effetti, lievitare, strada facendo, la plasmazione figurativa della Madonna della Civita. Al di là del manufatto originale, che doveva essere prossimo al disegno pubblicato nella citata *Historia* seicentesca e le cui vicende storico-artistiche fino alla stabilizzazione dell'immagine esposta al culto nell'odierno Santuario richiedono l'analisi di altre competenze spe-

Vergine il giorno prima di partire in guerra: cfr. L. USPENSKIJ – V. LOOSKIJ, *Il senso delle icone*, Milano 2007, 88s.

¹⁷ MICHELANGELO DI AREZZO, *Historia della Santissima Madonna dell'Itria o di Costantinopoli che al presente nella terra d'Itri è detta Madonna della Civita*, Napoli 1633.

¹⁸ La riproduzione del disegno è più immediatamente fruibile in A. CARLINO, «La cappella di S. Maria di Costantinopoli a Castelnuovo Parano e il santuario della Civita», in *Studi Cassinati* 12 (2012) 213.

cialistiche, lo schema iconografico immortalato, pur regalandoci tutto il clima artistico e spirituale del mondo bizantino, non poteva appartenere al patrimonio eventualmente importato dall'Oriente al tempo della crisi iconoclasta. Esso, infatti, presenta significativi elementi latini, che entrano in un impianto orientale con l'andare del tempo: in altre parole, è il frutto di mani greche, che vivono ormai in simbiosi con l'Occidente da una stagione consolidata, dove c'è stato tempo per imparare a conoscersi e a stimarsi reciprocamente, tant'è che anche l'arte traduce adesso la voglia di un incontro ecumenico, che punta a promuovere l'integrazione reciproca, giacché con le frequentazioni quotidiane sono ormai cadute tante diffidenze avute l'un l'altro. E nessuno meglio di Maria, Madre di Cristo, Re dell'universo, poteva assolvere a una funzione pacificatrice, associando tutte le genti nel suo manto materno, a prescindere dalle diversità etniche, culturali e liturgiche.

Analizzando lo schema iconografico della Civita così come ci è pervenuto, le fondamenta bizantine sono palesi attraverso la postura della Vergine: rigidamente frontale, occhi che guardano in modo fisso davanti a sé, naso stretto e allungato, bocca piccola, pelle scura, testa coperta dal *maphorion* orientale di colore azzurro sotto il quale si intravede il velo bianco, braccia aperte e mani levate in posizione di orante, l'immagine mariana interpreta di base il motivo costantinopolitano della cosiddetta *Blachernitissa*, che recepisce l'istanza cristologica dell'*Odigitria*, ma spostando l'attenzione dal messaggio storico-salvifico a quello della regalità escatologica, ovvero attraverso la traslazione figurativa del Figlio da posizione laterale, ove è in braccio alla Madre, al centro della scena, davanti a Lei in condizione più autonoma, quasi a suggellare un'impalcatura ormai più imparentata con la scena della cosiddetta *Kyriotissa*¹⁹. Di rimando, le aperture all'Occidente si colgono nell'uso delle mani da parte del Figlio, laddove la destra è benedicente alla maniera latina (pollice, indice e medio alzati; anulare e mignolo chiusi), mentre la sinistra poggia su un globo sormontato dalla croce di tipo latino (con asse verticale più lungo di quello orizzontale, ovvero non uguali, come nella tipologia greca), globo crucigero che presenta forti somiglianze con il repertorio iconico celebrativo delle insegne imperiali occidentali maturate dopo la rinascita carolingio-ottoniana²⁰, avendo però una proiezione ecumenica e una capacità d'impresa sovrastanti ogni potere secolare, d'Occidente e d'Oriente, laddove l'unico vero Signore del mondo e della storia, del cielo e della terra, è il Verbo Incarnato, al quale soltanto possiamo rivolgerci dicendo: *adoramus Te, Christe, et benedicimus Tibi, quia per sanctam Crucem tuam redemisti mundum.*

¹⁹ Utilizzo qui la semantica iconografica fissata da G. GHARIB, «Le icone della Madre di Dio», in *Rivista liturgica* 85 (1988) 351-361.

²⁰ Cfr. A.P. Di COSMO, «*Koiné* e “regalia insigna”: procedimenti “osmotici” e “sinfonie” protocollari presso le corti di Costantinopoli, Palermo e Acquisgrana», in *Mediterranea. Ricerche storiche* 7/20 (2010) 447-448.

A questo punto, volendo dare un'identità all'ambiente che produsse lo schema iconografico della Civita, dobbiamo individuare un laboratorio monastico di matrice greca ma che ha acquisito forte familiarità latina e gusto appassionato dell'ecumenismo. In tal caso, la risposta sicura non può che trovarsi nel solco della nuova linfa che il monachesimo bizantino d'area gaetana riceve con la decennale presenza di san Nilo (994-1004) nella città ducale, presenza spezzata solo da un breve soggiorno romano (998) ma destinata a incidere anche dopo la partenza del Santo per Grottaferrata, non avendo egli portato con sé tutti i confratelli²¹.

Nativo di Rossano Calabro (ca. 910), spinto dalle continue incursioni saracene ancora interessate a esportare la fede islamica oltre la posizione siciliana fino alla conquista normanna, costui aveva risalito l'Italia meridionale fino a Capua²², facendosi alfiere della pacificazione greco-latina in tempi non certo facili, dopoché nel 962 il papato aveva benedetto l'incoronazione dell'imperatore tedesco Ottone I, riproponendo gli antichi rancori tra Oriente e Occidente, in quanto il nuovo sovrano transalpino era ritenuto un barbaro ed usurpatore dalla corte di Costantinopoli né più né meno che l'infausta dinastia carolingia intervenuta nel secolo precedente a insidiare i diritti dell'unico vero imperatore cristiano sopravvissuto alla storia dopo la deposizione di Romolo Augustolo (476), ovvero quello bizantino. S'era così rivitalizzato fortemente il clima dello scisma foziano (867), veicolando le antiche polemiche greche contro l'aggiunta latina del *Filioque* nel Credo, contro l'uso latino del pane azimato, contro la sospensione latina dell'*Alleluja* in Quaresima e altro ancora fino a punte di vera banalità come il rigetto della tonsura latina. Ma soprattutto il romano pontefice, nel benedire quella incoronazione imperiale latina tanto blasfema, avrebbe

²¹ Cfr. *San Nilo abate. Civis cajetanus. XI Centenario della nascita (910-2010)*, Gaeta 2010, 76 [Gli autori del testo, non dichiarati in copertina e senza assunzioni di responsabilità personale per le singole parti, si possono ricavare dalla *Presentazione* di monsignor Bernardo D'Onorio, che a pagina XI del testo indica cumulativamente G. Montagna, A. D'Auria, L. Di Benedetto, S. Manfredotti].

²² Su Nilo di Rossano ci è pervenuto un *bios*, che dopo la sua morte stese, se non proprio il suo fedele discepolo Bartolomeo, qualche redattore guidato da quest'altro grande monaco rossanese ascenso anch'egli *post mortem* (1055) agli onori dell'altare. Sull'autorevolezza storica del testo si veda la sua classificazione tra le *eyewitnesses* (testimonianze oculari) nel magistrale catalogo di H. HEASTER, *Italo-Greek Monastic Spirituality. The Monastic Life and Spirituality of the Italo-Greeks in Byzantine Sicily and Southern Italy from 9th to the 12th Century*, Roma 1988, 91-107. Utilissima conferma in tal senso, al di là della cornice laudativa e delle finalità parentetiche, si coglie nello studio approfondito di A. LUZZI, «La Vita di san Nilo di Rossano tra genere letterario e biografia storica», in *Le vie des saints à Byzance. Genre littéraire ou biographie historique?*. Actes du II^e colloque international philologique "ER-MHNEIA", Paris 2004, 175-189. Edito per la prima volta a mezzo stampa nel 1624 (cfr. A FYRIGOS, «La Vita di san Nilo di Rossano edita da Giovanni Matteo Caryophilis», in *Rivista di studi bizantini e neoellenici* 24 [1987] 219-239), il *bios* è oggi facilmente accessibile in traduzione italiana, di cui ottimo esemplare per la consultazione resta G. GIOVANNELLI, *San Nilo di Rossano fondatore della badia di Grottaferrata*, Grottaferrata 1966.

reiterato l'errore fatto con i Franchi, macchiandosi, a giudizio greco, lui stesso, adesso recidivo, di una grande, imperdonabile eresia²³.

Spostatosi a Valleluce, alle falde di Montecassino appena rifiorita dopo la tremenda distruzione saracena dell'883, Nilo aveva interpretato per circa quindici anni in modo magistrale e controcorrente il dialogo greco-latino (980-994), ponendosi alla scuola esistenziale di san Benedetto attraverso la lettura attenta dei *Dialogi* gregoriani in traduzione greca, per poi comporre, sulla scorta del materiale biografico riguardante il patriarca del monachesimo latino, un'ufficiatura bizantina del medesimo in 37 tropari²⁴. E tale profonda esperienza di ecumenismo militante non aveva accusato segni di recessione nemmeno quando Nilo, in attrito con un abate cassinese mondano e guerriero quale fu Mansone²⁵, aveva dovuto abbandonare Valleluce, per dirigersi a Gaeta, dove le condizioni politico-religiose erano più favorevoli al proseguimento della sua esperienza monastica e alla possibilità di una sua incidenza ecclesiastica. Qui, protetto dalle istituzioni cittadine, egli saprà ridare smalto e vivacità a un tessuto spirituale bizantino che ne aveva bisogno e potrà portare avanti un progetto di aggregazione ecclesiale senza frontiere avente come baricentro il culto dei santi cari ad ambo le tradizioni d'Oriente e d'Occidente. Fu così che s'adoperò per rilanciare la memoria dei santi Cosma e Damiano, memoria che stava languendo dopoché i Saraceni avevano distrutto la chiesa a loro titolata in una delle tante scorrerie commesse

²³ Sintetizzo qui il senso di quanto argomentato a suo tempo: cfr. F. CARCIONE, «La reazione bizantina all'imperialismo ottoniano (962-1002): riflessi sulle relazioni ecclesiastiche tra Roma e Costantinopoli», in *Studi e ricerche sull'Oriente cristiano* 13 (1990) 47-66.

²⁴ Cfr. P.O. RAQUEZ, «L'immagine di san Benedetto nei libri liturgici greci», in *San Benedetto e l'Oriente cristiano*, Atti del Simposio tenuto nell'Abbazia di Novalesa, cur. P. Tamburrino, Borgone di Susa 1981, 186-187. 190-194. Ai tempi di Nilo, la traduzione greca dei *Dialogi* scritti da Gregorio Magno tra il 593 e il 594 era a disposizione dei lettori ellenofoni ormai da ben due secoli, ovvero dai tempi di Papa Zaccaria (741-752), che ne era stato l'autore: cfr. A. ILARI, «La versione greca dei "Dialogi" di san Gregorio Magno», in *Il Sacro Speco* 84 (1988) 108-110. 140-142. Sulle relazioni tra Nilo e Montecassino ai tempi del suo stanziamento a Valleluce cfr. O. ROUSSEAU, «La visite de Nil de Rossano au Mont Cassin», in *La Chiesa greca in Italia dall'VIII al XVI secolo*. Atti del Convegno storico interecclesiale, cur. M. Maccarrone – G.G. Meersseman – A. Passerin D'Entrèves – P. Sambin, III, Padova 1973, 1111-1137.

²⁵ In verità, non è mancato chi ha visto la contestazione di Nilo all'interno di una mentalità monastica reazionaria insofferente verso alcune innovazioni liturgiche e disciplinari introdotte da Mansone nel cenobio cassinese: cfr. H. HOUBEN, «Potere politico e istituzioni monastiche nella "Langobardia minor" (secoli VI-X)», in *Langobardia e Longobardi nell'Italia meridionale*. Atti del II Convegno di Studi promosso dal centro di Cultura dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, cur. G. Andenna – G. Picasso, Milano 1996, 197. Tale lettura, tutta da certificare, non salva in ogni caso lo stile molto discutibile di Mansone, la cui elezione era avvenuta con plateali defezioni della *pars sanior* dell'abbazia: cfr. M. DELL'OMO, *Montecassino. Un'abbazia nella storia* (= Biblioteca della Miscellanea cassinese 6), Montecassino 1999, 34.

tra l'846 e il 916²⁶. Come pure in quest'ottica può essere letto un suo apporto fecondo alla locale devozione per la Madre di Dio, ricaricando l'appetito greco storicamente impresso nel substrato urbano: non si trascuri, del resto, la pietà "mariana" di sicuro fortemente incisa nella formazione di Nilo cresciuto all'ombra della cattedrale rossanese, dove già ai suoi tempi campeggiava il celebre affresco dell'*Achiropita* [fig. 4], così chiamata però solo a partire dalla fine dell'XI secolo, mentre prima «pare portasse il titolo di *Odigitria*»²⁷.

Sappiamo, d'altro canto, che non tutti i monaci italo-greci avevano seguito Nilo a Gaeta. Alcuni si fermarono a Valleluce, oggi frazione di S. Elia Fiumerapido, e successivamente il loro sodalizio con Montecassino riprenderà tanto vigoroso, al punto che nel 1036 un loro elemento di nome Basilio vi diverrà abate, salvo dover rientrare nel cenobio bizantino d'appartenenza appena due anni dopo²⁸. In ogni caso, questa colonia italo-greca, pur avendo un suo tasso d'influenza in un raggio ellenofono censito fino a S. Angelo in Theodice²⁹ e senza escludere avanzate successive di singoli in direzione tirrenica, vivrà confinata, fino alla sua estinzione, nella *Terra S. Benedicti* e, dunque, completamente all'ombra della grande abbazia benedettina.

²⁶ Cfr. F. CARCIONE, «Nilo di Rossano, il monachesimo italo-greco e il culto dei ss. Cosma e Damiano nel Lazio Meridionale», in *Civiltà aurunca* 27/84 (2011) 7-23.

²⁷ Così C. SANTORO, «"Rivisitando" le pagine del bios», in *Atti del Congresso Internazionale su S. Nilo di Rossano*, Grottaferrata 1989, 134. L'affresco di Rossano, in realtà, supera lo schema tipico dell'*Odigitria*. Intanto, l'accostamento tenero tra Figlio e Madre sembra portare l'immagine al genere della cosiddetta *Eleusa* (cfr. PASSERELLI, *Iconostasi*, 55), mentre la mano destra della Vergine, invece di indicare il Cristo, è tenuta semichiusa in basso, rivolgendo allo spettatore solo l'indice e l'anulare ben aperti. Si tratta probabilmente di una catechesi iconografica sul dogma calcedonese delle due nature, dogma tanto caro alla tradizione romana come ferma risposta alle riedizioni orientali più o meno larvate del monofisismo iscritto in proposte successive come il monotelismo o, in tempi più vicini all'epoca di Nilo, l'iconoclastia con la sua crociata contro lo svilimento antropologico del Trascendente veicolato dalla blasfema traduzione figurativa del sacro. Penso, dunque, anche in tal caso, a un dipinto, in cui la piattaforma bizantina rassicura tutta la premura dottrinale dell'ambiente occidentale. Anche questa pista, pertanto, suggerirebbe di decodificare l'orizzonte pedagogico, che nutre l'educazione di Nilo, nel segno di una scuola d'incontro greco-latino, dove teologia e arte servono senza soluzione di continuità la causa ecumenica.

²⁸ Cfr. V. VON FALKENHAUSEN, «Montecassino e Bisanzio dal IX al XII secolo», in *L'età dell'abate Desiderio*. Atti del IV Convegno di Studi sul Medioevo meridionale, III/1. *Storia, arte e cultura* (= Miscellanea cassinese 67), cur. F. Avagliano – O. Pecere, Montecassino 1992, 81-87.

²⁹ Cfr. P. DANELLA, *I codici greci conservati nell'archivio di Montecassino* (= Biblioteca cassinese 1), Montecassino 1999, p. 14. Nel complesso, l'atmosfera ellenofona continuerà a gravare significativamente sul territorio almeno fino alla seconda metà del XIII secolo, poiché troviamo ancora in quel periodo, all'interno di San Germano, l'odierna Cassino, un borgo, una chiesa e un ponte riferiti ai Greci: cfr. P. VISOCCHI, «La Terra di San Benedetto: i caratteri originari del territorio», in *Germano di Capua (+ ca. 541). Ambasciatore ecumenico a Costantinopoli e modello di santità per il Cassinate* (= San Germano. Collana di storia e cultura religiosa medievale 1), cur. F. Carcione, Venafro 1999, 197.

Altra storia è, invece, quella delle cellule monastiche basiliane, che dal nucleo di Valleluce, in sicuro accordo con Nilo nella contestazione a Mansone, sceglieranno di emigrare anch'esse oltre la *Terra S. Benedicti*, stabilendosi nell'area di Pontecorvo³⁰. Qui lasceranno segni eloquenti della loro storia soprattutto a Rocca Guglielma, odierno comune di Esperia, dove emergerà come figura di spicco Clino, probabile versione volgare del nome Clemente³¹. Venerato tutt'oggi come santo patrono di Esperia³², costui rappresenta la gloriosa memoria di quelle fulgide istituzioni greche che furono in loco, al giro di boa dei primi due millenni, i cenobi di S. Paolo e S. Pietro della Foresta³³.

A questo punto è facile pensare che i monaci orientali compresi nell'area di Pontecorvo abbiano voluto conservare vincoli di comunione con i cenobi bizantini d'area gaetana e che i rapporti dovevano pur avere un punto concreto di convergenza, per pregare insieme e scambiarsi l'aiuto fraterno. In questa rete di relazioni, che doveva coinvolgere a pieno titolo anche le altre realtà italo-greche disseminate nel circondario, è stato recentemente recuperato alla memoria storica un soggetto particolare, e cioè la comunità di S. Giovanni in Fellino, situata proprio alla periferia di Itri. Ritenuta in passato un'istituzione latina, sia pure tra le varie del posto impegnate a seguire modelli disciplinari e organizzativi di tipo orientale, è stato dimostrato che fu invece un attivo *scriptorium* medievale di autentica matrice bizantina³⁴. Facile allora pensare,

³⁰ Si discute se Pontecorvo avesse maturato sul finire del X secolo un titolo comitale autonomo da Aquino, cui deve la sponsorizzazione del suo impianto genetico nella seconda metà del secolo precedente. Sulla pretesa emancipazione della città sin da allora, restano tutte le mie riserve già espresse: cfr. F. CARCIONE, «Aquino, Montecassino e l'Asprano nella seconda metà del X secolo: problemi politici, implicazioni ecclesiastiche e difficoltà storiografiche», in *Civiltà aurunca* 23/65-66 (2007) 22-23. È certo, in ogni caso, che il territorio pontecorvese, ancora in subalternità o in movimento separatista o già in autonomia istituzionale rispetto alla contea di Aquino, era allora fuori il controllo di Montecassino e ben interessato a non lasciarsi soggiogare; rappresentava, pur sempre, un rifugio ideale per chi volesse evadere dalla sfera d'influenza esercitata dall'abbazia. L'annessione pontecorvese alla *Terra S. Benedicti* avverrà soltanto all'inizio del XII secolo, allorché la giurisdizione ecclesiastica resterà, comunque, al vescovo di Aquino, che però da quel momento continuerà a indicare le nomine clericali con il *placet* dell'abate: cfr. L. CASATELLI, *La cattedrale di S. Bartolomeo apostolo di Pontecorvo dal 1052 ai nostri giorni*, Formia 2000, 16-18.

³¹ Cfr. FALKENHAUSEN, «Montecassino e Bisanzio dal IX al XII secolo», 82s nota 72.

³² Cfr. il ricco arsenale divulgativo a scopo devozionale, tra cui merita un cenno per qualche suggestiva notizia attinta dalla tradizione locale l'opuscolo di A. PARISSÉ, *San Clino abate. Il Santo della Foresta. Protettore di Esperia*, Cassino 1975.

³³ G.M. FUSCONI, *Pontecorvo. Appunti e documentazione per la storia della città e della Chiesa Pons Curvis dalle origini alla fine del Medioevo* (= Archivio storico di Montecassino. Studi e documenti sul Lazio meridionale 7), Montecassino 2003, 341-359.

³⁴ Cfr. M. DELL'OMO, «Il monachesimo nel ducato di Gaeta (sec. IX-XII)», in *Pio IX a Gaeta (25 novembre 1848 - 4 settembre 1949)*. Atti del Convegno di studi per i 150 anni dell'avvenimento e dell'elevazione della diocesi di Gaeta ad arcidiocesi, cur. L. Cardì, Marina di Minturno 2003, 268-270. 277.

data la contiguità geografica, che i monaci italo-greci di S. Giovanni in Fellino abbiano avuto una loro parte strategica basilare nel decollo del culto mariano su Monte Fusco.

Osservando adesso la cartina geografica [fig. 5], Itri si pone bene come luogo d'incontro su un asse, che è compreso tra Esperia e Gaeta, traversando il Parco Naturale degli Aurunci, per arrivare fino al Golfo. E, nell'area itrana, la sommità di Monte Fusco aveva tutte le caratteristiche per diventare una *civitas* di passaggio occasionale, ovvero posto di capitoli informali in cui le locali colonie italo-greche potevano ritrovarsi amabilmente, lontano dal chiasso del mondo e dagli sguardi indiscreti. Dovette, dunque, sorgervi, ai tempi di san Nilo o comunque sotto l'effetto di un suo impulso carismatico ancora molto fresco, una primitiva struttura, in cui l'icona della Madonna della Civita, uscita da un laboratorio italo-greco come aggiornamento "latino" di uno schema orientale precedente, divenne su Monte Fusco l'elemento spirituale della comunione monastica di rito bizantino³⁵, all'insegna di una vocazione ecumenica, che ben presto avrebbe coinvolto l'intero popolo di Dio, superando le etnie e le osservanze liturgiche.

Sarebbe, pertanto, questa primitiva *civitas* italo-greca l'embrione del Santuario della Civita destinato alla fortuna della storia. Nell'impianto genetico, ancor prima che il posto subisse la metamorfosi latina, la protezione celeste di Maria e l'impegno spirituale del monachesimo italo-greco avrebbero sortito una stagione interminabile di pellegrinaggi, in grado di contagiare nel tempo un ampio circuito interregionale, che non perderà colpi nonostante gli avvicendamenti epocali. Basti pensare alla fedeltà particolare dei ceti popolari nell'area pontecorvese³⁶, i quali continuano tutt'oggi a privilegiare il culto della Vergine nel segno della Civita, quantunque i programmi pastorali della loro diocesi d'appartenenza concentrino le attenzioni "mariane" sulla Vergine Bruna di Canneto, il cui Santuario è oggi Basilica pontificia. Nella città lirina

³⁵ Manca ancora una ricognizione precisa su presenza e circolazione monastica italo-greca nel Parco Naturale degli Aurunci tra la fine del X e la prima metà dell'XI secolo, onde poter approfondire l'entità delle cellule bizantine, che concorsero a far decollare il culto della Madonna venerata su Monte Fusco. Si scoprirebbero, probabilmente, dimensioni più ampie del fenomeno fin qui conosciuto, poiché ho il sospetto che qualche esperienza monastica, acquisita da sempre come latina, possa avere una genetica bizantina condannata alla *damnatio memoriae* e alla conseguente annessione occidentalizzante dopo la rottura del 1054 tra Roma e Costantinopoli. Penso, ad esempio, a S. Nicola di Pico, che la cronachistica cassinese dà per acquisita all'abbazia in età desideriana senza dirci nulla sul passato della struttura, quasi a lasciarlo nel dimenticatoio: cfr. M.C. CARROCCI, *Pontecorvo sacra. Ricerche storiche* (= Archivio storico di Montecassino. Studi e documenti sul Lazio meridionale 10), Montecassino 2010, 213-215. Chi c'era prima? Il riferimento al dedicatario dell'istituzione rivela un sapore bizantino, che potrebbe rinviare a una ramificazione degli elementi ellenofoni partiti dall'epicentro di Valleluce dopo l'esodo di Nilo per i dissapori con Mansone.

³⁶ Cfr. *ibid.*, 36 nota 64.

di San Grimoaldo, dove ancora nel XIV secolo resisteva una chiesa di S. Nicola dei Greci sia pure in regime di prepositura cassinese³⁷, la presenza ellenofona, benché sempre più marginalizzata e agonizzante, aveva comunque sicuramente fatto, fino al capezzale della storia, la sua buona parte per tessere l'incessante devozione alla Vergine Bruna di Monte Fusco.

3. Epilogo storico e latinizzazione del culto nel Santuario della Civita dopo il “grande scisma”

Purtroppo nel 1054, all'interno di un contesto incandescente ove più che fede e teologia giocarono fattori politici e spigolature individuali³⁸, si consumò il terreno dell'irreparabile rottura tra Costantinopoli e Roma con le scomuniche reciproche venute dal patriarca bizantino Michele Cerulario e dal legato pontificio Umberto di Selvacandida. A nulla varranno più tardi i tentativi unionisti di Lione (1274) e Firenze (1439) dopo la riprovevole vicenda della IV Crociata (1204), che pur il papa Innocenzo III aveva ampiamente stigmatizzato³⁹. La conquista ottomana di Costantinopoli (1453) farà il resto per scavare il fossato dello scisma. Ci vorrà l'abbraccio tra Paolo VI e Atenagora per schiudere la nuova stagione del dialogo contemporaneo (1964).

Si infliggeva intanto un colpo ferale al processo ecumenico, che menti lungimiranti come Nilo di Rossano avevano portato avanti con la loro testimonianza, facendo scuola fino ad aver sollecitato in alcuni ambienti latini d'area gaetana il gusto dell'osservanza bizantina⁴⁰. Da un lato, l'Oriente avrebbe esasperato sempre più i suoi toni di condanna all'indirizzo del *Filioque* costruendovi un marchio d'infamia per la

³⁷ Cfr. *ibid.*, 210-212.

³⁸ Cfr. D. GEMMITI, «Ideologia e personalismi nello “scisma” di Michele Cerulario», in *Studi e ricerche sull'Oriente cristiano* 9 (1986) 41-47.

³⁹ Merita di essere riportato lo sfogo del papa in una lettera al suo legato Pietro di S. Marcello in data 12 luglio 1205: «Come si può fare a ricondurre la Chiesa greca all'unità e come può ottenersi da essa che sia devota alla Sede Apostolica dopo averla afflitta e perseguitata? Essa non ha visto dai Latini che esempi di malvagità e di opere tenebrose, per cui è in diritto di detestarli come cani! Essi [...] hanno macchiato di sangue cristiano le spade che dovevano volgere contro gli infedeli [...]. Hanno commesso pubblicamente incesti, adulteri, fornicazioni [...]. E non è bastato loro di dar fondo ai tesori dell'impero [...]. Hanno spogliato gli altari [...], hanno violato santuari, asportato croci e reliquie [...]». Traduzione italiana del crudissimo testo papale (*Epistula*, VIII, 126) mutuata da A. FLICHE, «Il pontificato di Innocenzo III (1198-1216)», in *Storia della Chiesa*, cur. A. Fliche – V. Martin, X, Roma 1968, 94.

⁴⁰ Così l'asceterio di S. Michele sul Monte Altino a nord di Maranola, il monastero di S. Saba a Sperlonga, il cenobio di S. Nicola sull'isola di Zannone. Cfr. DELL'OMO, «Il monachesimo nel ducato di Gaeta (sec. IX-XII)», 268-270. 277.

fede romana⁴¹, ma soprattutto avrebbe tradotto durante il XII secolo in vere categorie ecclesiologiche anti-monarchiche la sua critica assordante al primato pontificio⁴². A sua volta, l'Occidente, mentre rispondeva con il movimento concettuale delle prerogative romane verso l'apogeo di una *plenitudo potestatis* comprendente «competenze in materia civile, amministrativa, processuale e naturalmente in ordine alla salvezza delle anime e a tutto quanto orbitasse all'interno dell'ordinamento ecclesiastico»⁴³, avrebbe reagito con una forte spinta latinizzatrice, soffocando ogni voce bizantina, comprese quelle dei monaci italo-greci, che avevano sempre lavorato con equilibrio e moderazione. E nel Lazio meridionale una forte accelerazione in tal senso verrà di sicuro dal cenobio cassinese⁴⁴, di cui resterà esempio militante di resistenza anti-bizantina quel Federico di Lorena, che, prima di diventare papa con il nome di Stefano IX (1057-1058), aveva qui rivestito la carica abbatiale, avendo in curriculum i meriti particolari guadagnati con la presenza alla legazione romana del 1054⁴⁵, che aveva saputo dare, a futura memoria dell'Occidente, lo scudiscio esemplare alle posizioni "eretiche" dell'antagonista costantinopolitano. La *calcatio* rituale non avrebbe risparmiato l'esperienza di Monte Fusco, votandola nel Santuario della Civita, che oggi conosciamo e che, al di là delle vicende costruttive evolute nel tempo, aveva ormai una sua stagione latina ben avviata già nel 1147, quando compare in una donazione siglata da un notaio itrano in favore dell'abate Riccardo per il restauro dell'auletta di culto affidata alla cura di un certo fra' Bartolomeo; la liquidazione dell'antico culto mariano di marca bizantina, stando ai dati storiografici correnti, sarebbe poi arrivata

⁴¹ Si tratta, in realtà, di un mero uso liturgico, che, del resto, storicamente la Sede Apostolica non patrocinò, ma piuttosto subì per le spinte delle Chiese transalpine interessate a cancellare, attraverso la propaganda anti-subordinazionista del pari ruolo ontologico tra Padre e Figlio nella processione dello Spirito Santo, quelle recrudescenze ariane ancor forti nelle loro aree con tutta l'avversione alla consustanzialità delle Persone divine. Addirittura, da parte dei papi, vi fu un'iniziale resistenza contro l'inserzione del termine nel Simbolo niceno-costantinopolitano, poiché ciò, peraltro eco di note agostiniane, appariva non certo una manipolazione eretica ma comunque un intervento poco opportuno. Cfr. V. PERI, «Il *Filioque* nel magistero di Adriano I e di Leone III. Una plausibile spiegazione del dogma», in *Rivista di storia della Chiesa in Italia* 41 (1987) 5-25.

⁴² Cfr. Y. SPITERIS, *La critica bizantina del primato romano nel XII secolo* (= *Orientalia Christiana Analecta* 208), Roma 1979.

⁴³ Così F. DE GREGORIO, *Storia e sistemi politici medievali e istituzioni ecclesiastiche*, Torino 2015, 76. Per storia e sviluppo della formula fino al suo completo ampliamento cfr. A. RECCHIA, *Usò della formula plenitudo potestatis da Leone Magno a Ugucione da Pisa*, Roma 1999.

⁴⁴ Se ne possono cogliere gli effetti repentini proprio a riguardo di S. Paolo e S. Pietro della Foresta, il cui ingresso nell'orbita benedettina avviene nell'immediato periodo posteriore al grande scisma del Cerulario, ovvero durante la seconda metà dell'XI secolo. Cfr. CARROCCI, *Pontecorvo sacra*, 232-235. 239-243.

⁴⁵ Cfr. M. PARISSÉ, «Stefano IX», in *Enciclopedia dei papi*, cur. A. Menniti Ippolito, Roma 2000, 167.

a maturazione piena nel 1491, allorché il vescovo di Gaeta, monsignor Francesco Patrizi, consacrava sulla Civita una nuova chiesa, dedicandola solennemente all'Immacolata⁴⁶.

L'eredità monastica italo-greca riuscirà, comunque, a evitare l'estinzione completa, come prova la sopravvissuta comunità basiliana di Grottaferrata, che Nilo fondò prima di morire quel 26 settembre del 1004, lasciandola alla cura del suo fedele discepolo Bartolomeo, fine cantore della Vergine⁴⁷, e dandole solide basi spirituali per lo sviluppo a venire nel nome della Madre di Dio impostasi qui al culto secondo la più tradizionale iconografia bizantina dell'*Odigitria*⁴⁸. Soprattutto, però, restano del monachesimo italo-greco due grandi insegnamenti imperituri, che vivono nel magistero pontificio e di cui l'arcidiocesi di Gaeta, alla luce dei suoi trascorsi storici, deve saper farsi interprete d'eccezione, ovvero che:

a) la Chiesa, sotto il manto di Maria, la Madre celeste, è chiamata a essere un vero corpo integro che respira bene con “due polmoni”⁴⁹, l'Oriente e l'Occidente, alimentati da un unico cuore, che è Cristo stesso;

b) l'arte è la *via pulchritudinis*⁵⁰ tramite cui l'animo può essere meravigliosamente educato all'amore di Dio e, dunque, di ogni uomo, che ne è icona, in quanto creato «a sua immagine e somiglianza», a prescindere dal sesso, dal colore della pelle, dalla lingua parlata, dal ceto sociale, dal grado culturale, dalle idee politiche, dalla religione professata.

FILIPPO CARCIONE

⁴⁶ Cfr. CARLINO, «La cappella di S. Maria di Costantinopoli», 214.

⁴⁷ Cfr. G. GHARIB – E.M. TONIOLO – L. GAMBERO – G. DI NOLA [cur.], *Testi mariani del primo millennio*, II. *Padri e altri autori bizantini (VI-XI)*, Roma 1989, 1055.

⁴⁸ Cfr. R. GIANNINI, «L'icona della Madre di Dio», in *S. Nilo: monastero italo-bizantino di Grottaferrata. Mille anni di storia, spiritualità e cultura*, cur. E. Fabbricatore, Roma 2005, 91-110.

⁴⁹ Cfr. N. FILIPPI, *Essenza e forma di esercizio del ministero petrino. Il magistero di Giovanni Paolo II e la riflessione ecclesiologica* (= Tesi Gregoriana. Serie teologica 112), Roma 2004, 80s.

⁵⁰ Cfr. G. RAVASI – P. IACOBONE – E. GUERRIERO [cur.], *Giovanni Paolo II – Benedetto XVI. La nobile forma. Chiesa e artisti sulla via della bellezza*, Cinisello Balsamo 2009.

Fig. 1: Santuario della Civita (Itri), icona della Vergine Bruna

Fig. 2: Abbazia di Grottaferrata,
icona dell' *Odigitria*

Fig. 3: Madonna della Civita,
disegno del 1633

Fig. 4: Cattedrale di Rossano,
affresco dell'*Achiropita*

Fig. 5: Cartina del
Parco Naturale degli Aurunci